

भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान पत्रिका

Bhartiya Vaigyanik evam Audyogik Anusandhan Patrika

वर्ष 29

अंक 1

जून 2021

विषय सूची/CONTENT

आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं एवं थोरियम का योगदान : एक समीक्षा हेमंत पाठक	7
Energy requirements of self dependent India and contribution of thorium : A review Hemant Pathak	
पर्यावरणीय प्रदूषण के हानिकारक परिणाम को कम करने के लिए हमारे पेट्रोलियम उपयोग में आवश्यक परिवर्तन करने की वर्तमान आवश्यकताएं शुभम परसोया एवं आसिफ परवेज	14
Present requirements of drawing up necessary changes in our petroleum usage to alleviate the detrimental aftermath of environmental contamination Shubham Parsoya & Asif Perwej	
मेरठ कार्यस्थल पर सौर विकिरण का अनुमान अशोक कुमार राजपूत, सुनील कुमार गोयल, गौरव श्रीवास्तव एवं राजेश कुमार तिवारी	19
Solar radiation estimates at Meerut workplace Ashok Kumar Rajput, Sunil Kumar Goyal, Gaurav Srivastava & Rajesh Kumar Tiwari	
दिल्ली में वायु प्रदूषण : कारण, प्रभाव एवं निवारण हरीश दत्त	26
Air pollution in Delhi : reasons, effects and solution Harish Dutt	
इंटरनेट, डाटा सेंटर और वॉटर फुटप्रिंट वरुण गोयल एवं विकास चन्द्र गोयल	33
Internet, datacenters and water footprints Varun Goyal & Vikas Chandra Goyal	
हिन्दी में तंज़ का मशीन लर्निंग तकनीकों द्वारा प्रदर्शन-मूल्यांकन प्रज्ञा कात्यायन एवं निशीथ जोशी	43
Performance evaluation of machine learning algorithms for detecting hindi sarcasm Pragya Katyayan & Nisheeth Joshi	

वर्ष 29	अंक 1	जून 2021
मशीन आधारित भाषा अनुवाद में संदर्भ निराकरण का महत्व चेतन अग्रवाल एवं कमलेश दत्ता		49
Importance of anaphora resolution in machine translation Chetan Agarwal & Kamlesh Dutta		
हिंदी भाषा में लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाएँ : एक मूल्यांकन नवनीत कुमार गुप्ता एवं जी महेश		55
Popular science magazines in the Hindi language: an assessment Navneet Kumar Gupta & G Mahesh		
गणित की आवश्यकता एवं उपयोगिता : एक विश्लेषण अतुल गर्ग एवं सुभाष यादव		65
Mathematics need and utility : An Analysis Atul Garg & Subhash Yadav		
लेखकों के लिए निर्देश		69
लेखकों की सूची		71